

La interdisciplinariedad entre la matemática y la programación en 1er año de Ingeniería en Ciencias Informáticas.

Ing. Leyriel Zurita González ^{1*}, Msc. Alexander Rodríguez Rabelo ², Dr. Fernando Marrero Delgado ³

^{1*} Universidad de las Ciencias Informáticas, Departamento de programación, Facultad de Tecnologías Educativas. Carretera San Antonio, km 2 y medio, Torrens, La Lisa, La Habana. izurita@uci.cu +53 54649979

² Universidad de las Ciencias Informáticas, Departamento de matemática, Facultad de Tecnologías Educativas. Carretera San Antonio, km 2 y medio, Torrens, La Lisa, La Habana. arodriguezra@uci.cu

³ Universidad Central Martha Abreu de las Villas, Departamento de matemática, Facultad de Matemática y Computación. Santa Clara, Villa Clara. fmarrero@uclv.edu.cu

Resumen

Con el desarrollo de las ciencias, los problemas a que se enfrenta el ser humano en la actualidad son cada día más complejos, requiriendo de un pensamiento integrador para una solución adecuada. Es la Educación, la encargada de propiciar el desarrollo humano y las acciones que realice, tienen como fin contribuir a la formación integral de la personalidad. Un elemento de vital importancia para lograr esta formación integral es la interdisciplinariedad, que puede ser comprendida como un intercambio recíproco entre disciplinas o ciencias.

A partir de lo anterior, se realiza un estudio sobre la interdisciplinariedad entre la matemática y la programación en el 1er año de la carrera Ingeniería en Ciencias Informáticas. En este artículo, se describen los diferentes conceptos de abordaje del conocimiento y se plantea la necesidad de implementar la interdisciplinariedad para aumentar el rendimiento en los estudiantes.

Palabras clave: bajo, formación, interdisciplinariedad, académico, rendimiento.